

TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR POR ARMA BRANCA COM TRAJETO TRANSPEDICULAR EM VÉRTEBRA TORÁCICA: RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 13/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7195925

Autores:

Henrique Bosio Zemel¹

Dionei Freitas de Morais²

Ricardo Lourenço Caramanti²

Geovana Fernandes Marinho dos Santos³

RESUMO

Introdução: O traumatismo raquimedular (TRM) está entre as principais causas de incapacidade física permanente no mundo, implicando em elevados gastos econômicos e sociais. No presente caso, é relatado um caso de traumatismo raquimedular por arma branca com trajeto transpedicular em vértebra torácica, um evento raro com poucos relatos na literatura.

Relato de Caso: Paciente, 50 anos, sexo masculino, com história de agressão por faca, com corpo estranho retido em região dorsal. Realizou tomografia computadorizada de coluna torácica, evidenciando lesão por arma branca em pedículo de sexta vértebra torácica a direita. O paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico para retirada de corpo estranho. Procedimento transcorreu sem

intercorrências. Paciente apresentou boa evolução pós operatória, recebendo alta hospitalar no terceiro dia pós internação.

Conclusão: O TRM por arma branca é descrito como raro na literatura médica. O rápido diagnóstico e adequado tratamento dessas lesões é fundamental para prevenção de complicações e melhor evolução desses pacientes.

Palavras-chave: Traumatismo Raqui Medular; Arma Branca; Pedículo Vertebral.

INTRODUÇÃO

O traumatismo raquimedular está entre as principais causas de incapacidade física permanente no mundo, implicando em elevados gastos econômicos e sociais¹. A lesão traumática da coluna vertebral por arma branca é descrita como rara na literatura médica, representando 1,5% das lesões traumáticas da coluna vertebral. No presente caso, é relatado um caso de traumatismo raquimedular por arma branca com trajeto transpedicular em vértebra torácica, um evento raro com poucos relatos na literatura.

RELATO DE CASO

Paciente, 50 anos, sexo masculino, com história de agressão por faca em região interescapulovertebral a direita, com corpo estranho retido em região dorsal. No momento da admissão, não apresentava déficits neurológicos. Realizou tomografia computadorizada de coluna torácica, evidenciando lesão por arma branca em pedículo de sexta vértebra torácica a direita, sem comprometimento de canal medular ou foraminal e sem evidência de hematoma ou fístula liquórica associada (Figuras 1,2,3). O paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico para retirada de corpo estranho. Procedimento transcorreu sem intercorrências. Paciente apresentou boa evolução pós operatória, recebendo alta hospitalar no terceiro dia pós internação, sem déficits neurológicos e foi encaminhado para seguimento ambulatorial.

DISCUSSÃO

O TRM por arma branca tem sido pouco relatado na literatura médica. Acomete geralmente indivíduos do sexo masculino. Seu sítio mais comum é a coluna torácica, com ponto de entrada dorsal ou lateral, seguido pela coluna cervical e lombo-sacral em ordem decrescente. O instrumento mais utilizado é faca. A tomografia computadorizada é considerada o exame de escolha na emergência para avaliar os danos, o trajeto e a conduta. As principais indicações de abordagem cirúrgica são: corpo estranho retido, presença de fístula liquórica, piora progressiva do quadro neurológico, herniações medulares, hematoma epidural agudo, lesões vasculares ou evidências de compressão medular. O TRM por arma branca apresenta melhor prognóstico funcional e de reabilitação quando comparado a outras causas de traumatismo raquimedular⁴. Em nosso trabalho, foi relatado um paciente do sexo masculino, com trauma raquimedular por arma branca na sexta vértebra da coluna torácica, sendo o instrumento de agressão uma faca; fatos condizentes com a epidemiologia da lesão descrita na literatura. O corpo estranho retido apresentou um trajeto transpedicular a direita, observado em tomografia de coluna dorsal, configurando uma trajetória com raros relatos na literatura médica. Não houve comprometimento neurológico medular ou radicular. A faca foi removida por cirurgia aberta. O procedimento transcorreu sem intercorrências e o paciente não apresentou déficits neurológicos pós cirúrgicos, recebendo alta hospitalar no terceiro dia pós internação e sendo encaminhado para seguimento ambulatorial.

CONCLUSÃO

O TRM por arma branca é descrito como raro na literatura médica. O seu prognóstico depende do nível, da reação imunológica e do grau de comprometimento neurológico. O rápido diagnóstico e adequado tratamento dessas lesões é fundamental para prevenção de complicações e melhor evolução desses pacientes.

IMAGENS

Figura 1. Tomografia Computadorizada de coluna evidenciando corpo estranho retido em pedículo de sexta vertebra torácica.

Figura 2: Tomografia Computadorizada de coluna evidenciando corpo estranho retido em pedículo de sexta vertebra torácica.

Figura 3: Tomografia Computadorizada de coluna evidenciando corpo estranho retido em pedículo de sexta vertebra torácica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZARIAS, T. et al. Tratamento cirúrgico do traumatismo raquimedular por arma branca retida em coluna cervical: relato de caso. **Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia Brazilian Neurosurgery**, v. 34, n. 03, p. 245–249, 2015.

FITZHARRIS, M.; CRIPPS, R. A.; LEE, B. B. Estimating the global incidence of traumatic spinal cord injury. **Spinal cord**, v. 52, n. 2, p. 117–122, 2014.

MPUTU MPUTU, P. et al. Early predictors of neurological outcomes after traumatic spinal cord injury: A systematic review and proposal of a conceptual framework. **American journal of physical medicine & rehabilitation**, v. 100, n. 7, p. 700–711, 2021.

PEREIRA, C. U. et al. Traumatismo Raquimedular por Arma Branca. **JBNC – JORNAL BRASILEIRO DE NEUROCIRURGIA**, v. 28, n. 1, p. 21–25, 2018.

SHANK, C. D.; WALTERS, B. C.; HADLEY, M. N. Management of acute traumatic spinal cord injuries. **Handbook of clinical neurology**, v. 140, p. 275–298, 2017.

¹Departamento de Neurocirurgia, Hospital de Base de São José do Rio Preto.

²Departamento de Neurocirurgia, Hospital de Base de São José do Rio Preto.

³Acadêmico de Medicina, Faculdade FACERES

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil